

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 397-401
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14052439)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14052439>

Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Walisongo Lampung Utara

Wahyudi Hidayah¹, Anita²

¹²Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rusyd Kotabumi, Indonesia
Email: wh56329@gmail.com¹, anita.quee1978@gmail.com²

Abstrak

Artikel ini untuk memahami pendidikan karakter yang ada di lingkungan pesantren serta mengartikan nilai-nilai pembentuk karakter santri dan strategi penerapan pendidikan karakter di pesantren. Reaksi ini menyimpulkan bahwa Pesantren merupakan institusi pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter secara terstruktur dalam keseluruhan proses pendidikan dan pembelajaran yang ada dalam pesantren. Dari sinilah mulai terbentuklah kultur khas pesantren yang bersengketa dengan sistem pendidikan di luar pesantren. Nilai-nilai yang dibentangkan pesantren dalam membentuk karakter santrinya meliputi lima nilai: yakni keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan yang dilandasi oleh semangat agama, dan kebebasan. Di samping itu pondok pesantren salafiyah pada umumnya mengembangkan motto yang dibuat oleh Pondok Walisongo, yaitu: berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas. Nilai-nilai pembentuk karakter pesantren salafiyah itu kemudian diimplementasikan baik dalam proses pembelajaran, pembentukan budaya pesantren, kegiatan kokurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Kata Kunci : Pendidikan pesantren, nilai pembentuk karakter, strategi pendidikan dan kultur pesantren

Abstract

This article aims to understand character education in Islamic boarding schools and define the values that shape the character of students and strategies for implementing character education in Islamic boarding schools. This reaction concludes that Islamic boarding schools are educational institutions that implement character education in a structured manner in the entire process of education and learning in Islamic boarding schools. From here, the distinctive culture of the pesantren was formed which was in dispute with the education system outside the pesantren. The values that are spread by pesantren in shaping the character of their students include five values: namely sincerity, simplicity, independence, brotherhood based on the spirit of religion, and freedom. Besides that, salafi Islamic boarding schools generally develop the motto made by Pondok Walisongo, namely: healthy body, broad knowledge, and free thinking. The values that form the character of the salafy pesantren are then implemented both in the learning process, the formation of the pesantren culture, co-curricular activities and extracurricular activities.

Keywords : Islamic boarding school education, character building values, educational strategies and culture of Islamic boarding schools

Article Info

Received date: 19 Oktober 2024

Revised date: 27 Oktober 2024

Accepted date: 03 November 2024

PENDAHULUAN

Pendidikan karakter merupakan usaha untuk membantu peserta didik untuk menumbuhkan seluruh potensi yang dimilikinya dengan tujuan supaya peserta didik tersebut memiliki pribadi bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan teknologi yang keseluruhan dilandasi oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. (Kemendiknas, 2011) Pendidikan karakter berfungsi untuk: (1) menumbuhkan potensi dasar peserta didik supaya mereka berhati baik, berpikiran baik, berperilaku baik; (2) memperkuat dan membangun perilaku peserta didik agar memiliki perilaku multikultural; (3) meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Pendidikan karakter dilaksanakan pada: (1) pendidikan formal: TK/RA, SDMI, SMP/MTs/, SMA/MA, SMK/MAK dan perguruan tinggi melalui pembelajaran, kegiatan kokurikuler dan atau ekstra-kurikuler, penciptaan budaya satuan pendidikan, dan pembiasaan. Sasaran pada pendidikan formal adalah peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan; (2) pendidikan nonformal. terutama pada lembaga kursus, pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan dan lembaga pendidikan nonformal lain melalui pembelajaran kegiatan kurikuler dan atau ekstrakurikuler,

penciptaan budaya lembaga dan pembiasaan; (3) pendidikan informal yang dilaksanakan dalam keluarga yang dilakukan oleh orang tua dan orang dewasa di dalam keluarga terhadap anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya (Samani, 2011:19-20).

Berfokus pada materi, tujuan, dan fungsi pendidikan karakter di atas, sejatinya pendidikan karakter telah lama dilaksanakan oleh lembaga pendidikan keagamaan yang disebut pondok pesantren. Meskipun lembaga pendidikan ini tidak disinggung secara ekspos oleh kementerian pendidikan nasional sebagai salah satu pelaksana pendidikan karakter di Indonesia

Pendidikan pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang telah lama mengimplementasikan pendidikan karakter dalam sistem pendidikannya dapat dibuktikan melalui sistem pendidikannya yang menerapkan konsep pendidikan yang integral, sebuah sistem pendidikan yang tidak hanya menitikberatkan pada pembelajaran yang menuntut para santri untuk memahami dan menguasai materi-materi ajar yang ada di pesantren, tapi juga bagaimana para santri mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh melalui proses pembelajaran itu dalam kehidupan keseharian mereka. Nilai-nilai kepesantren ditanamkan sejak pertama kali santri masuk menjadi warga pesantren. Penanaman nilai-nilai itu dilakukan baik melalui pembelajaran formal maupun melalui kehidupan sehari-hari di pesantren. Santri dilatih untuk hidup mandiri dengan melayani keperluan mereka sehari-hari, mereka juga dilatih untuk hidup sederhana dengan fasilitas pesantren yang serba terbatas. Relasi santri dengan guru adalah relasi ketaatan, begitu juga relasi santri dengan kiai sebagai pimpinan atau pengasuh pesantren

Semua itu menjadikan sistem pendidikan pesantren unik. Disebut unik karena pendidikan ini memiliki sistem yang berbeda dengan sistem pendidikan lainnya di Indonesia seperti sekolah dan sekolah agama. Setidaknya ada tiga alasan mengapa sistem pendidikan ini unik: pertama, model kepemimpinan sistem pendidikan petani berada di luar kepemimpinan pemerintah; kedua, petani juga memiliki sistem nilai yang berbeda dari mereka selain petani; ketiga, pesantren. sekolah memiliki tradisi ilmiah yang telah diikuti dan diwariskan kepada siswa selama berabad-abad. Abdurrahman Wahid (2001: 1) merujuk pada keunikan sistem pendidikan petani sebagai subkultur masyarakat Indonesia.

Pandangan bahwa pesantren adalah pionir pendidikan karakter di Indonesia juga diakui oleh para pakar pendidikan: dalam suatu kesempatan misalnya Kepala Badan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) Khairil Anwar Notodiputro mengatakan bahwa pesantren merupakan “tambang emas” dan contoh pengembangan model pendidikan karakter di Indonesia. Pesantren merupakan pola pendidikan yang konsen dalam pengembangan karakter, karena karakter menjadi variabel terpenting dalam pola pendidikan yang dikembangkan di pesantren. Nilai-nilai yang diajarkan pesantren menurutnya adalah budaya ikhlas, kesederhanaan, kemandirian, *ukhuwwah Islamiyyah*, *ukhuwwah wathaniyyah* atau persaudaraan kebangsaan, mempertahankan warisan budaya tradisional dan bercorak lokal

Dalam kesempatan yang berbeda, Sofyan Sauri, Guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menyatakan bahwa pendidikan karakter di pesantren lebih baik dibanding dengan pendidikan karakter yang ada di sekolah umum. Pandangan Sauri itu didasarkan atas kenyataan bahwa pendidikan karakter yang ada di pesantren benar-benar mampu dilaksanakan dengan baik. Contoh pendidikan karakter di pesantren yang ditunjuk oleh Sauri adalah disiplin, menurutnya nilai kedisiplinan yang ada di pesantren lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah biasa. Karena santri di pesantren disiplin dalam berbagai hal dan mereka sangat menghormati petuah guru dan kainya. Pendidikan karakter di pesantren perlu dipelajari dengan baik agar pendidikan karakter tersebut dapat diterapkan pada sekolah umum (Radar Tasikmalaya, 26 Mei 2011).

Sebagai sebuah proses penanaman nilai-nilai esensial pada diri anak melalui serangkaian kegiatan pembelajaran dan pendampingan agar para peserta didik sebagai individu mampu memahami, mengalami, dan mengintegrasikan nilai-nilai yang menjadi tujuan dalam proses pendidikan, pendidikan pesantren tampaknya memang merupakan pendidikan karakter itu sendiri. Karena sistem pendidikan pesantren memang memungkinkan melakukan penanaman nilai-nilai melalui serangkaian kegiatan pembelajaran dan pendampingan peserta didik dalam kehidupan pesantren.

Persoalannya kemudian adalah apakah memang benar pendidikan pesantren itu identik dengan pendidikan karakter? Apa saja nilai-nilai pembentuk karakter santri? Bagaimana strategi

pelaksanaan pendidikan karakter di pesantren? Bertolak dari pertanyaan-pertanyaan itu, perlu dilakukan kajian terhadap pendidikan karakter di pesantren

Pendidikan pesantren di Indonesia memiliki pola yang beragam. Ada pola pendidikan pesantren tradisional yang sering juga disebut dengan pola *salaf*, ada juga pola pendidikan pesantren yang modern atau *khaf*, dan terakhir, ada juga yang berpola campuran, yakni campuran atas pola tradisional dan modern.

Dengan mempertimbangkan kedalaman hasil kajian, artikel ini kemudian sengaja memilih pendidikan karakter yang ada dalam sistem pendidikan pesantren salaf. Namun demikian, pilihan tersebut tidak berarti menafikan peran penting sistem pendidikan pesantren yang bercorak tradisional dalam pendidikan karakter. Adapun pokok masalah yang ingin diketahui melalui kajian ini adalah: *pertama*, apa saja nilai yang dikembangkan oleh sistem pendidikan pesantren modern dalam membentuk karakter santri-santrinya, dan *kedua*, bagaimana strategi pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh pesantren salaf?

Secara umum artikel ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai pembentuk karakter santri dan strategi pendidikan karakter yang digunakan pesantren dalam membentuk karakter santrinya. Data-data yang digunakan dalam penyusunan artikel ini berasal dari hasil pembacaan dan kajian kepustakaan tentang pendidikan karakter dan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di Pondok pesantren Walisongo. Data-data tersebut kemudian dianalisis dan dikategorisasi sesuai dengan tujuan penulisan artikel ini. Setelah dianalisis dan dikategorisasi data-data tersebut diinterpretasi agar diperoleh gambaran tentang pendidikan karakter di Pondok Pesantren Walisongo Lampung Utara

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang sifatnya deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif dilakukan sejak observasi awal, terjun ke lapangan (Pondok Pesantren Wali Songo), pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Tahapan analisis data yang dipilih adalah Teknik analisis data kualitatif model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Komponen dalam analisis interaktif ini terdiri atas koleksi data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusions drawing*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Pendidikan Karakter

Secara bahasa, karakter dapat dijelaskan sebagai sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Karakter juga bisa merujuk pada karakter atau watak. Selain itu, karakter juga dapat diartikan sebagai keunikan cara berpikir dan berperilaku setiap orang ketika hidup dan bekerja sama dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Samani: 2011: 41). Bahkan karakter dapat dijelaskan sebagai nilai dasar yang membentuk karakter seseorang. Karakter seseorang dapat terbentuk melalui faktor keturunan dan pengaruh lingkungan yang membedakan dirinya dengan orang lain serta tercermin dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan karakter di Pondok Pesantren Walisongo Lampung Utara merupakan bagian integral dari proses pendidikan di sebuah pondok pesantren. Seluruh proses pendidikan pesantren merupakan penanaman nilai-nilai pesantren. Misalnya, nilai kedisiplinan dibentuk melalui kegiatan yang dirancang untuk mendisiplinkan kehidupan siswa. Di Pondok Walisongo, kegiatan yang dilakukan oleh para petani mengatur langkah kegiatan siswa. Ada event harian, event mingguan, event bulanan, dan event tahunan

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam kehidupan pondok pesantren modern antara lain nilai keikhlasan, kesederhanaan, ukhuwwah Islamiyyah, kemandirian dan kebebasan. Sebagaimana dijelaskan, nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam berbagai proses pendidikan di pesantren. Misalnya, nilai keikhlasan tidak hanya diajarkan dalam buku-buku pelajaran seperti mahfudhat, mutalaah, tafsir Al-Qur'an dan hadis kebajikan Nabi, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam buku pelajaran juga langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. kehidupan para siswa. Misalnya santri mengamalkan nilai keikhlasan dalam menerima ilmu yang disampaikan oleh gurunya, dan

santri mengamalkan keikhlasan dalam menjalankan tugasnya, seperti halnya guru menjalankan tugasnya dengan ikhlas tanpa menuntut upah dari pesantren..

Selain pembelajaran formal, penanaman dan pembentukan nilai juga dilakukan melalui seluruh kegiatan ekstrakurikuler siswa. Dalam kegiatan ekstrakurikuler inilah para siswa menghayati nilai-nilai keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah dan kebebasan Islam. Misalnya nilai otentisitas yaitu santri ikhlas dan tidak dipaksakan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di pesantren, Organisasi Santri di Pondok Pesantren Modern (OPPM) dan Pramuka. Dalam kegiatan ekstrakurikuler, siswa juga belajar dan mengamalkan nilai-nilai kemandirian, kepemimpinan, kejujuran dan kebebasan.

Jika dalam teori pembentukan karakter kita mengenaltrilogi pembentukan karakter yang diungkapkan oleh Thomas Lickona (1987), yaitu konsep moral (moral cognition), sikap moral (moral emotion) dan perilaku moral (moral behavior), maka dapat dikatakan petani modern. untuk mempraktekkan trilogi ini dalam perjalanan pendidikan mereka. Kognisi moral dan emosi moral dilakukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran, sedangkan perilaku moral dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari siswa, melalui intervensi kegiatan yang diatur dan direncanakan secara ketat, dari bangun pagi hingga tidur malam, intervensi dalam kegiatan siswa seperti ini Melakukan adalah agar siswa dapat mengulangi kegiatan tersebut sehingga terbiasa dengan perilaku yang baik

Di pesantren budaya pesantren adalah budaya keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah islamiyah, kebebasan, sejak awal berdirinya petani sampai sekarang, dan merupakan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dalam pesantren tersebut. lingkungan Pesantren. Budaya petani juga terbentuk melalui proses intervensi seperti kegiatan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, sehingga siswa mengenalnya dan membentuk budaya unik yang berbeda dengan budaya sekolah selain petani. Keunggulan petani dalam hal pembentukan karakter terletak pada sistem asrama yang memungkinkan petani melaksanakan pembelajaran ekstrakurikuler bagi seluruh petani. Organisasi Santri yang menyelenggarakan seluruh kegiatan Santri yang dipadukan dengan kegiatan Pramuka mengembangkan karakter kemandirian, kepemimpinan yang kuat, kejujuran dan kesederhanaan, serta kedisiplinan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Lingkungan petani dapat merujuk pada lingkungan sosial dengan nilai, tradisi, dan norma yang selalu membimbing siswa untuk berbuat baik, karena jika ada warga petani yang melanggar nilai, tradisi, dan norma petani, sanksi akan segera dijatuhkan kepada siswa tersebut. . Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter secara menyeluruh dalam setiap kegiatan pendidikan dan pembelajaran.

SIMPULAN

Dari keseluruhan penjelasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Nilai-nilai yang dirumuskan oleh Pondok Walisongo dalam membentuk karakter peserta didik terdiri dari lima nilai, yang disebut lima nilai Pondok adalah keikhlasan, sederhana, mandiri, berdasarkan ukhuwah dan kebebasan beragama. Selain itu, Pondok Walisongo telah merumuskan semboyan seperti: Sehat Raga, Berilmu, Merdeka Berpikir; (2) Nilai-nilai pembentukan karakter tersebut diimplementasikan dalam proses pembelajaran, pembentukan budaya pondok pesantren, ekstra kurikuler dan kegiatan ekstra kurikuler. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Pondok Walisongo merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam keseluruhan proses pendidikan, mulai dari proses pembelajaran, pengelolaan petani, dan kegiatan sehari-hari siswa.

REFERENSI

- Mardiyah, 2009. *Pengembangan dan Pendidikan Budaya & Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah*. Jakarta: Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2011. *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter: Berdasarkan Pengalaman di Satuan Pendidikan Rintisan*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan.
- Koesoema A, Doni. 2007. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Modern*. Jakarta: PT Grasindo.
- Mardiyah. 2012. *Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.

- Megawangi, Ratna. 2007. *Pendidikan Karakter Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*. Bogor: Indonesia Heritage Foundation.
- Mulyasa, E. 2011. *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muslich, Masnur. 2011. *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Notodiputro, Khairil Anwar. "Pesantren Tambang Emas Pendidikan." dalam NU Online.
- Samani, Muchlas dan Hariyahto. 2011. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Saptono. 2011. *Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter: Wawasan, Strategi, dan langkah Praktis*. Jakarta: Esensi Divisi Penerbit Erlangga.
- Sauri, Sofyan. "Pendidikan Karakter di Pesantren lebih Baik dari Sekolah Umum." dalam Radar Tasikmalaya, Kamis 26 Mei 2011.
- Syukri Zarkasyi, Abdullah. 2005. *Gontor & Pembaruan Pendidikan Pesantren*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wahid, Abdurrahman. 2001. *Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS.